

KARAKALPAK DİLİNDE BAZI YEMEK MADDELERİNİN DİL KÜLTÜRÜ

G.M Nurlybekova

Doktora öğrencisi

Ajiniyaz adındaki Nöküs Devlet Pedagoji Enstitüsü

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12604529>

Türk dilleri arasında Karakalpak dili kendine has bir oluşum ve gelişim şekli olan dillerden biridir. Üstelik söz varlığının dilsel ve kültürel açıdan öğrenilmesi Karakalpak dili eğitiminde günümüzün en önemli konularından biridir. İnsanoğlunun varoluşundan itibaren ona her gün dost olan şey yemektir. İnsan, hayatta kalabilmek için biyolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yer ve içer.

Gıda ürünleri ve mutfak eşyalarına ilişkin kültürel gelenekler her ülkede gelişmektedir. Dilde önemli bir yere sahiptirler ve belli bir kategori oluştururlar. Yemek ve yemek terimlerinin dilsel açıdan öğrenilmesi ve bunların kültürel çalışmalarla bağlantısının belirlenmesi, dilsel ve kültürel çalışmaların yönlendirilmesinin temel görevleri arasındadır.

Karakalpak halkının unlu mamullerden hazırladığı pek çok yemek çeşidi vardır. Tarihlerinde pek çok göç ve göç yaşayan insanlar, çok sayıda yemek türünü kültürlerine kazandırabilmişlerdir. Öncelikle undan yapılan ürünlere değil, unun elde edildiği mahsullere odaklanacağız.

Karakalpak halkının yetiştirdiği başlıca ürünler tahıllardır. Yani mısır, buğday, pirinç, susam, arpa, darı, keten bitkileri. Besinler de bu mahsullere göre değişmektedir.

Juyeri. Mısır tanelerinin ezilmesiyle elde edilen undan hazırlanan yiyecek mısır koçanıdır; Zagara, bu una eklenen kabak ve kabak ürünleriyle pişirilen bir ekmektir; tahılın kendisinden veya yarım tanelerden pişirilen yiyecekler - mısır unu; mısırın kendisinden - mısır pilavı; Fermente mısır, mısırın yoğrulması, suya döndürülmesi ve fermente edilmesiyle yapılan bir besindir.

Buğday gibi. Karakalpak'ta buğday unundan yapılan pek çok gıda ve gıda ürünü bulunmaktadır. Mesela *biday gurtik*, *maida gurtik*, *kespe as (kaspas)*, şaj gurtik, *katybylamyk*, suv börek, mek böreği, kabak, pilaubak böreği, Allah böreği, uzben, sikpan, kavun aksavlak, çorbalı aksavlak, aksavulak, turama, ekmek çorbası Kızartılmış ekmek, dondurulmuş ekmek gibi pek çok ekmek türü vardır. Buğday unundan yapılan ekmek ve ekmek ürünleri: Shork ekmeği, yassı ekmek, yağlı ekmek, ekşi mayalı ekmek, tava ekmeği, gümüş ekmek, kıvrımlar, tortillalar, jambon, peynirli jambon, serpmе jambon, kudagai jambonu.

Darı. Darıdan hazırlanan yemeklerden başlayalım - darıdan kepeği çıkarmadan kabuklarının kurutulmasıyla pişirilen bir yemek; basalai nan - darı ve şigin vb.'den yapılan ekmek girer

Unun elde edildiği ürünlerden ve undan hazırlanan yemeklerden daha önce bahsetmiştik. Şimdi Karakalpakların kültür ve geleneğinde yeri olan pelek, borsuk, shii borsuk, kudagai borsuk, şeriv borsuk gibi buğday unundan yapılan ekmek ürünlerine odaklanacağız. Burada şunu belirtmek gerekir ki, Karakalpak dünyasının ulusal alanında "ekmek" glutonimi hakkında dilsel ve kültürel açıdan daha ayrıntılı bilgi vermiştik [Nurlybekova: 5].

Şelpек. Yağda pişirilen ince yuvarlak ekmek, sözban. Parlakgöl pelek, Toldy nan korek, Ortaya atılan Telpek (A. Dabilov) [Karakalpak: 527]; İkinci dönem ise ince hamurdan yapılan

ve yağda pişirilen bir çeşit ekmek olan sozbandır. Kütüphanenin önündeki çiftliğe bakarsam harman yeri gibi yığılmış olduğunu görürüz (A. Şamuratov) [Karakalpak: 395].

Karakalpaklarda şelpek glutonimi koku alma geleneğiyle doğrudan ilişkilidir. Eski çağlarda sadece Karakalpak halkı değil, diğer Müslüman halklar da Müslüman ibadetlerini özgürce yerine getiremiyorlardı. O dönemin siyasetine göre bu gelenekleri takip ettiği bilinen kişiler hakkında davalar açılıyordu. Farz ibadetlerden sayılan oruç, aynı zamanda Ramazan ayının gelişinin haberlerinin yayılmasıyla da sınırlıdır. Bilge insanlarımız bu zor durumdan çıkış yolunu tütü yapma geleneği sayesinde bulmuşlardır. Yani hilalin gelişinden ve Ramazan ayının gelmesinden bir gün önce bazlamalar pişirilip komşulara dağıtılırdı. Bu, yarından itibaren oruca başlayacağınızın işaretiydi. Şelpekler tek sayılarda, genellikle yedi parça halinde dağıtılıyordu. Buradan yedi tane pide yayma geleneği ortaya çıktı. Kokuyu salma kavramının yanı sıra, gelen ve gelmek üzere olan felaketleri de yok edeceği inancıyla yedi kek pişirilip yedi eve dağıtılıyor. Orucun son günü bittikten sonra bile koku yayılıyor, yani ekmek pişiyor. Bu, orucu bitirdiğimize ve artık ağzınızın açık olduğuna işaret olarak kabul edilir. Ayrıca ölen ataları anmak ve ruhlarını sevindirmek amacıyla tütü yapma ve ekmek dağıtma geleneği günümüzde de devam etmektedir.

Kısaca her milletin kimliğini ifade eden oburluklar vardır ve bu sayede o milletin kültürü belli ölçüde ortaya çıkar. Bu küçük araştırma çalışmamızda Karakalpak halkına ait unlu ürünlerden, bazlama ve sarımsaklı ürünlerden hazırlanan glutonimleri de dilsel ve kültürel açıdan inceledik. Kültürel çalışmalar açısından dilin söz varlığını öğrenmek, ulusal dilin kodlarını anlamak, bazı sorun ve sorulara çözüm bulmak açısından önemlidir.

References:

1. Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги. Том II. – Нукус. 2023. – В. 27.
2. Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги. Том IV. – Нукус. 1992. – В. 527.
3. Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги. Том VI. – Нукус. 2023. – В. 295.
4. Nurlıbekova G. Glyuttonimlerdiń lingvomádeniy áhmiyeti (qaraqalpaq tili mısasında) // Муғаллим хәм үзликсиз билимлендириў (илмий-методик журнал). 2023. № 5. – В. 5.